

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6349895>

I.A. Mirzabekov

Odam fiziologiya X. F. X. kafedrası o'qituvchisi

Z. G. Zuxridinova

Biologiya yo'nalishi 2-kurs talabasi

S.A.Daminjonova

Biologiya o'qituvchisi

Andijon Davlat Universiteti

Andijon Jamoat Salomatligi Texnikumi

Annotatsiya: *O'smir qizlarni marfalogik hamda fiziologik ko'rsatkichlari va ularni sport bilan shug'ullangan va sport bilan shug'ullanmagan qizlarda bo'yining umumiy uzunligi va tana og'irlik ko'rsatkichlarini o'zi ichiga oladi. Shuningdek Fiziologik ko'rsatkichlardan yana muhimi bu o'pkaning tiriklik sig'imini solishtirish va sport bilan shug'ullangan qizlar va sport bilan shug'ullanmagan qizlarni o'pka sig'imini o'zaro solishtirib sport bilan shug'ullanishni foidali tomonlari yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *O'pkaning tiriklik sig'imi, parametr ko'rsatkich, jinsiy garmonlar, jismoniy chiniqish, jismoniy yuklama, statistik taxlil, fiziologik ko'rsatkich*

Axoli sog'ligini muxofaza qilish sog'lom turmush tarzini yaratish va kelajagimiz salomatligini saqlash xar birimizning insoniy burchimizdir. Ma'lumki, bu yorug' olamda hayot bor ekan, oila bor, oila bor ekan farzand deb atalmish bebaho ne'mat bor. Farzand salomatligi xar bir ota-onaning eng asosiy hayotdagi maqsadi bo'lsa kerak. Sog'lom bola, sog'lom avlod orzusi ajdodlarimizdan bizga o'tib kelayotgan, qon- qonimizga singib kelgan asosiy intilishdir. Agar ota- bobolarimizning turmush va tafakkur tarziga nazar solsak, ular insonning nasil- nasabiga yetti pushtining tozaligi, avlodimiz sog'ligiga juda katta e'tibor berganini ko'ramiz. Sog'lom bola- sog'lom va axil oilaning mevasi bo'lib, faqatgina sog'lom onadan, sog'lom bola tug'iladi. Shu munosabat bilan yurtimizda bir qator sog'lomlashtiruvchi profilaktik sport tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa o'sib kelayotgan yosh avlod sog'lom qilib voyaga yetkazishda jismoniy mashq sport bilan shug'ullanishi muhim ahamyatga egadir. Yurtimizda bolalar sportini rivojlantirish, qizlar, ayollar sportini takomillashtirish chekka qishloqlarda ham sport mashg'ulotlarini barpo qilib, yoshlarni sportga jalb qilish ishlari hozirgi kunda o'z mevalarini bermoqda.

Albatta bu yutuqlarni zamirida avvalam bor yurtimizda yaratilgan barcha jahon standartlariga javob beruvchi shart sharoitlar, sportchilarimiz mehnatlari bo'lib olib borilayotgan ishlar o'z ishlarini berdi. Turli yoshdagi bolalar salomatligini belgilashda jismoniy rivojlanganligi darajalarini o'rganib, olingan natijalarni statistik taxlil qilish prafilaktik chora- tadbirlarni belgilashda, yoshlar gigiyenasi qoidalarini belgilashda muhim omil bo'lib xisoblanadi. Shu sababli bizning kafedra o'qituvchilari va izlanuchi iqtidorli talabalar bilan hamkorlikda doimo turli yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanish

ko'rsatkichlarini tahlil qilib, o'rganib boramiz. Natijalar taxlili ostida tegishli mutahassislar bilan fikir almashamiz.

O'smir yoshdagi (17-18 yosh) qizlarning morfologik hamda fiziologik ko'rsatkichlarni o'rgandik. Muntazam sport bilan shug'ullanuvchi o'smir qizlarning ko'rsatkichlarini sport bilan shug'ullanmaydigon qizlar ko'rsatkichlari bilan ham taqqoslab o'rganish orqali sportni organizimga ta'sirini ham ko'rdik. Kuzatuv ishlari Andijon olimpiya sport zahiralari kolleji 17- 18 yoshli qizlari va Andijon pedagogika kolleji 17-18 yoshli qizlarni ixtiyoriy jalb qildik. Har bir guruhda 25 nafardan qizlar bo'lib olingan natijalar statistik taxlil qilindi va quyidagilarni tashkil qildi.

Bo'yining umumiy uzunligi sport kolleji qizlarida (17 yosh sport turi basketbol) o'rtacha 167,9 sm kontrol guruhdagi pedagogika kolleji 17 yoshli qizlarida ushbu ko'rsatkich o'rtacha 157, 7 sm tashkil qildi. 18 yoshli sportchi qizlarimizda bo'yining umumiy uzunligi o'rtacha 171,1 sm, kontrol guruhdagi kizlarimizda o'rtacha 159,4 sm tashkil qildi.

Tana og'irligi aynan shu qizlarda 17 yosh sportchi qizlarimizda o'rtacha 57,2 kgni, kontrol guruhida esa 49,4 kgni tashkil qiladi. 18 yoshdagi qizlarimizda sportchilarda o'rtacha 60,4 gkni kontrol guruhda esa o'rtacha 53,5 kgni tashkil qiladi.

Fiziologik ko'rsatkichlardan o'rganish tiriklik sig'imi 17 yoshli sportchi qizlarda o'rtacha 3424, 1, mlni kontrol guruhida o'rtacha 2988,2 mlni tashkil qiladi. Ushbu ko'rsatkich 18 yoshli qizlarda sportchilarda o'rtacha 3424,1 mlni, kontrol guruhda o'rtacha 3030,1 mlni tashkil qildi. Yoqoridagi ko'rsatkichlardan ko'rinib turibdiki eng muhim jismoniy rivojlanishni ko'rsatuvchi parametr ko'rsatkichlari yoshga bog'liq holda o'zgarib bormoqda. Ayniqsa muntazam sport bilan shug'ullanuvchi qizlarning ko'rsatkichlari sport bilan shug'ullanmaydigon qizlarnikiga nisbatan ancha sezilarli darajada farq qilmoqda. Bu esa sport bilan shug'ullanish ijobiy ta'sir qilayotganidan dalolatdir. Bizga ma'lumki organizmni o'sish va rivojlanishi turli yosh davrga bo'linib, turli yoshda turlucha kechadi.

Ayniqsa o'smir yoshlarida (12-13 yoshlar) organizmda jinsiy garmonlar faolyatini boshlanishi bo'lib, organlar tizimi sezilarli ta'sir qiladi. Ayniqsa qiz bola organizimi o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, nozik yondashuvlarni gigiyenik qoidalarni talab qiladi. Shu vaqtda jismoniy harakatlar sport bilan shug'ullanish organizmni bir me'yorda rivojlanishiga, kasalliklarga chidamli bo'lib borishga, jismoniy chiniqishlarga olib keladi. Bu o'z navbatida jismoniy rivojlanganlikni belgilaydi.

Yuqoridagi natijalar taxlilidan kelib chiqib organizmni individualligi jismoniy yuklama berish tartibi kabi masalalarga aniqlik kiritish uchun sportchi triner-murabbiylar o'z faolyatiga aniqlik kiritishlari mumkin. Biz yuqoridagi ayrim ko'rsatkichlarga to'xtaldik. Ushbu ma'lumotlardan sog'lomlashtiruvchi profilaktik chora tadbirlarida belgilashda ham foydalanish mumkin. Umumiy qilib aytganda bu yoshlar o'rtasida jismoniy mashqlar, sport bilan shug'ullanishni doimo targ'ib qilmog'imiz kerak-ki, zero farzandlari sog'lom yurtning kelajagi buyukdir.

FOYDALANIGAN ADABIYOT:

1. B.M. Saidov “Sport Tibbiyoti Toshkent “2013yil
2. Z.Gaziyeva, M. Ismailova, R. Islamova, SH. Xudaykulov “ Sport Tibbiyoti”
3. [https:// Vaqt. Ucoz.com](https://Vaqt.Ucoz.com)
4. [https:// boxspartak.ru](https://boxspartak.ru)

